

САНОАТ КОРХОНАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МАРКЕТИНГ ТАМОЙИЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИАТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6399956>

Эргашев Алижон Ҳожимаматович

PhD, доцент

Хакимов Одилбек Баходир ўғли

Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар) мутахассислиги магистри

Саидмахмудов Сардорхон Ҳамидхон ўғли

Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар) мутахассислиги магистри

Фарғона давлат университети, Ўзбекистон

Аннотация: Жаҳон иқтисодиёти глобаллашуви шароитида миллий иқтисодиётда фаолият юритаётган саноат, жумладан, енгил саноат корхоналарининг юқори даражадаги рақобатбардошлигини таъминлаш талаб этилади. Бунинг учун эса саноат корхоналарининг инновацион маркетинг стратегиясини шакллантириш ва уни амалиётга жорий этиш зарурдир. Мазкур ишда айнан саноат корхоналарида маркетинг тамойилларидан фойдаланиш имкониятлари ва самарали усуллари хусусида фикр юритилади.

Калит сўзлар: маркетинг, рақобатбардошлик, саноат, стратегия

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармонида “Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштиришга йўналтирилган макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш, миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш, иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш бўйича институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантириш, ҳудудлар, туман ва шаҳарларни комплекс ва мутаносиб ҳолда ижтимоий-иқтисодий

тараққий этириш, инвестициявий муҳитни яхшилаш орқали мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқлари ва ҳудудларига хорижий сармояларни фаол жалб этиш”га алоҳида эътибор берилган.

Шундай экан, бугунги кунда ҳар бир енгил саноат корхонасида маркетинг стратегиялари ва тамойилларидан фойдаланиш ишлаб чиқаришни бошқаришда ҳам, товарлар ассортиментини яратишда ҳам, таннархни аниқлаб баҳосини ўрнатишда ҳам, тайёр маҳсулотни қадоқлашда ҳам, сотиш каналларини танлашда ҳам, истеъмолчиларга етказиб бериш ва корхона фаолияти истиқболларини белгилашда ҳам катта аҳамиятга эгадир [6].

Рақобат муҳитида корхоналар бозор ўзгаришларига доимий муносабат билдиришга, инновацион ечимларни излашга ва шу тариқа, рақобатчилар олдида устунликка эришишга мажбур бўладилар. Агар, корхонани ташқи ишбилармон ҳамкорлар билан ўзаро муносабати нуқтаи назаридан қаралса, бу соҳада юз бераётган ўзгаришларни аниқловчи омил бўлиб, аввало, мижозлар хатти-ҳаракати, бозор таркиби ва рақобат динамикаси ҳисобланади [10]. Бу билан боғлиқ қўшимча бозор сегментацияси корхона томонидан тақлиф қилинаётган маҳсулотлар ассортиментини кенгайтириш заруриятини туғдиради. Шундай қилиб, рақобат муҳитининг ўзгариши фақатгина, корхонанинг бозордаги ўрнига эмас, балки унинг ички жараёнларига ҳам таъсир кўрсатади. Натижада, корхона фаолиятининг ташқи жиҳатларига (ишлаб чиқариш дастури, маҳсулот ва хизматлар сифати ҳамда мижозларнинг қониқиши) эътиборни қаратилиши билан бирга, сўнгги йилларда, корхона ичида операцияларни самарали ва инновацион бажарилишига кўпроқ эътибор қаратилмоқда [4].

Корхона тузилма жараёнларига асосланиш ғояси ўтган асрнинг 80-йиллари сўнггида бизнес-жараёнларни оптималлаштириш (Business Process Reengineering) ёки бизнес-жараёнларни бошқариш (Business Process Management) каби муҳим концепцияларга бўлган эътиборнинг ортиши натижасида юзага келди. 1930-йиллар бошида Нордсик (Nordsieck) корхона тузилмасини жараёнлар тизимига йўналтириш лозимлигини таъкидлаган эди ва ушбу ғояни у 1972 йилга келиб ривожлантирган».

Замонавий корхоналарда рақобатбардошликни таъминлашда ички операцияларни оптималлаштириш ва бизнес жараёнларни

самарали ташкил этишнинг муҳимдир. «Бизнес-жараён» тушунчаси бизнес ва жараён элементларидан ташкил топган. Бизнес-жараён тушунчасини турлича талқин қилиш мумкин. Масалан, А.Шеер бизнес-жараён тушунчасига қуйидагича таъриф берган: «аввалдан ўрнатилган қоидалар асосида яқуний маҳсулот (хизмат) бўйича бошланғич материални, ёки ахборотни ўзгартирувчи боғланган такрорланувчи ҳаракатлар жамланмаси». Ёки Ericsson Quality Institute (EQI) институти мутахассисларининг фикрига кўра «бизнес-жараён – бу ички ва ташқи истеъмолчилар эҳтиёжини қондириш учун маълум бир натижаларга, ёки маҳсулотларга эришиш мақсадида объектни (жисмоний ёки виртуал) қайта ишлаш учун мантиқий боғланган такрорланувчи ҳаракатлар занжиридир». Халқаро сифат ISO 9000 стандартида жараён «ўзаро боғланган ва таъсир кучига эга операциялар жамланмаси» сифатида қаралади [5].

Жараёнларга асосланган корхона асосида операцияларни узвийлигини назорат қилиш тамойили ётади. Корхонанинг ташкилий таркиби ўзида кичик тизимларга (масалан, бўлимлар, бўлинмалар, лавозимлар) бўлинишни ҳамда ҳар бир кичик тизимлар вазифалари борасидаги маълумотларни сақласа, жараёнларни ташкил қилиш – бу вазифаларни бажарилиши устидан назоратни амалга ошириш воситаси ҳамда вақт ва замон нуқтаи назардан уларнинг ижросини мувофиқлаштиришдир.

Бизнес-жараёнлар ўзига хос жараёнлар бўлиб, корхонанинг асосий мақсадларини (бизнес-мақсадлар) амалга оширишга ва унинг марказий фаолият соҳасини акс эттиради.

Бизнес-жараённинг асосий хусусияти унинг корхона бизнес ҳамкорлари (масалан, харидорлари, мол етказиб берувчилар) кесишиш нуқтаси ҳисобланади. Бизнес-жараёнларга мисол тариқасида қуйидагиларни келтириш мумкин: ишлаб чиқариш корхонасида буюртмаларни ишлаш, тижорат корхонасидаги савдо битимлари ёки банкдан кредитни берилиши.

Бугунги кунда, Ўзбекистонда ҳам кўплаб корхоналар ўзларининг бизнес-жараёнлар моделларини яратишга ёки амалда мавжуд моделлардан самарали фойдаланишга фаол ҳаракат қилмоқдалар. Фикримизча, бундай омиларнинг энг муҳимларидан бири бўлиб бизнес-жараёнлар сифат менежменти тизими учун зарур бўлган ISO

9000 халқаро стандарти талаблари ҳисобланади. Бугунги кунда, маълум бир бозорларга чиқиш учун зарур бўлган бундай сертификатни кўплаб корхона ва ташкилотлар олишга ҳаракат қилмоқда.[8] Ишлаб чиқариш корхоналари маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантириш стратегиясини белгилашда ишлаб чиқаришнинг қайси тармоғи кенгаяди ва аксинча қайси тармоғида қисқариш бўлишини ҳисобга олиш муҳимдир (1-жадвал).

1–жадвал

Ишлаб чиқариш корхоналари тармоқлари таркиби[3]

Ишлаб чиқариш корхоналари	Тармоқлар ичига кирувчи корхоналар ва ташкилотлар
Электроэнергетика	Иссиқлик ва гидроэлектростанциялар, электр ва иссиқлик тармоқлари, қозонхоналар
Ёқилғи	Нефт қазиб олиш, нефтни қайта ишлаш, газ, кўмир ишлаб чиқариш
Қора металлургия	Маъдан ва номадан хом ашёларни қазиб олиш ва бойитиш, қора металллар, қувурлар ишлаб чиқариш ва бошқалар.
Рангли металлургия	Алюмин, мис, қалай, цинк, никел, кобальт, қимматбаҳо металллар ва олмос ишлаб чиқариш ва бошқалар.
Кимё ва нефткимё	Минерал ўғитлар ишлаб чиқариш, сода саноати, кимёвий тола ва ип, синтетик смола, лок–бўёқ, пластик қоришма ҳамда хўжалик кимё маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва бошқалар.
Машинасозлик ва метални қайта ишлаш	Оғир, энергетик ва кўтарма–транспорт машинасозлиги, енгил автомобиллар, кабел, электр–лампа, аккумулятор ишлаб чиқариш. Насослар, ускуналар ишлаб чиқариш ва бошқалар.
Ўрмончилик, ёғочни қайта ишлаш ва қоғоз–целлюлоза ишлаб чиқариш	Ёғочни тайёрлаш, ёғочни қайта ишлаш, ўрмонкимё саноати. Пармалаш металлари, фанер, гугурт. Мебел, целлюлоза, қоғоз ишлаб чиқариш ва бошқалар.

<p>Қурилиш материаллари</p>	<p>Цемент, темир бетон қурилмалари, асбестцемент буюмлари, енгил ва қоплама, норуда маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва бошқалар.</p>
<p>Енгил саноат</p>	<p>Тўқимачилик(пахта тозалаш, пахта ипак, жун, трикотаж, маҳсулотларини ўз ичига олади), тери, мўйна ва пойабзал саноати ва бошқалар.</p>
<p>Озиқ–овқат</p>	<p>Консерва, нон ва нон маҳсулотлари, шакар, қандолатчилик, макарон, ёғ–мой, парфюмерия–косметика, спирт, вино–ароқ, пиво, мева-сабзавот, чой тамаки, гўшт ва сут саноати ва бошқалар.</p>
<p>Бошқа тармоқлар</p>	<p>Чинни–фаянс, шиша, микробиология, ун ва комбикорма, полиграфия ва бошқа саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш</p>

Корхоналарда бизнес-жараёнларни моделлаштириш корхона самарадорлигини ошириш ва кейинги қайта ишлаш мақсадида амалга оширилади. Жараёнларни моделлаштириш жуда мураккаб бўлганлиги сабабли корхона бизнес-жараёнларини моделлаштириш учун турли стандартлар ва дастурий таъминотлар ишлаб чиқилган (1-расм).

1-расм

Корхона бизнес-жараёнларининг ўзаро боғлиқлиги[2]

Ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлик даражасини ортиши катта ижтимоий аҳамиятга эга бўлиб, ишлаб чиқариш фаолиятининг фойдали натижаси ишлаб чиқарувчиларнинг моддий манфаатдорлигининг ўсишини, ортиқча сарф-харажатларнинг тежалишини, шунингдек, жамиятнинг ижтимоий зарур маҳсулотларга бўлган талаби қондирилишини таъминлайди. Бу эса, ишлаб чиқариш натижалари билан ишлаб чиқарувчиларнинг турмуш даражалари ўртасидаги боғлиқликни ўзида акс эттиради.

Бозор муносабатларига асосланган иқтисодий муносабатлар тизимидаги кескин ўзгаришлар иқтисодиёт, унинг тармоқлари ривожланишини, шу жумладан енгил саноат маҳсулотларини ишлаб чиқаришни таҳлил қилиш ва истиқболини белгилаш услубларига янгича талаблар қўйилмоқда.

Жаҳон тажрибаси, шуни кўрсатадики, енгил саноат – истеъмол товарларини ишлаб чиқаришда барқарор ривожланишини, аҳоли турмуш тарзини кўтаришда асос бўлиб хизмат қилади.

Енгил саноатни ривожлантиришга қаратилган турли хил давлат дастурларининг бажарилиши таҳлил қилинади. Бу дастурлар мамлакатимиз енгил саноат маҳсулотларини ишлаб чиқаришни ривожлантириш, ҳудудларда экспорт салоҳиятини кенгайтириш, кичик ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ва бошқаларга қаратилган.

Маркетинг тадқиқотларини хўжалик юритиш фаолиятида етакчи аҳамиятга эга бўлиши кўп жиҳатдан маркетинг бўлимлари (хизматлари) тизимини режалаштириш ва бошқаришда изчил тадбиқ этишга боғлиқ бўлади. Шу сабабдан, маркетинг тадқиқотларини уюштиришда ва амалга оширишда тегишли ташкилот ва корхоналарнинг мақсадлари ва стратегик ривожланиш хусусиятлари албатта белгиловчи омил сифатида намоён бўлади.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ - 4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони //Халқ сўзи, 2017 йил 8 февраль, 28 (6722) – сони.

2. Н.Lehmann, In.Aufbauorganisation, E.Grochla, W.Wittmann: Handwörterbuchder Betriebswirtschaftslehre. Auflage, Stuttgart 1974, Sp. 290-б.

3. Ортиқов А. “Саноат иқтисодиёти”. (Дарслик). – Т.: ТДИУ. 2004. 29-бет

4. Тешабаева, О. Н. (2019). Эффективное развитие рекламной маркетинговой деятельности в современном бизнесе. In Тенденции развития мировой торговли в XXI веке (pp. 116-119).

5. Khamrakulovna, O. N., Khojimatovich, E. A., & Nasridinovna, T. O. (2021). Description of organizational and economic activity of the society in the Republic of Uzbekistan and marketing activity in its foreign economic relations. *Psychology and Education Journal*, 58(2), 5014.

6. Тешабаева, О. Н., & Нишонбоев, Д. Э. Ў. (2021). Корхоналарнинг маркетинг салоҳиятини баҳолаш омиллари. *Scientific progress*, 2(7), 657-661.

7. Олимова, Н. Х. (2019). Инновационные методы исчисления показателей эффективности и использование инновационных технологий в обеспечении конкурентоспособности продукции предприятия. In Тенденции развития мировой торговли в XXI веке (pp. 69-73).

8. Олимова, Н. Х., Эргашев, А. Х., & Тешабаева, О. Н. (2020). Некоторые аспекты развития маркетинга коммуникационных связей на предприятиях Узбекистана. In наука и инновации-современные концепции (pp. 40-47).

9. Olimova, N. K. (2021). Improvement of the human resources management strategy in the enterprises of the real sector. *Cognitio rerum*, (7), 25-28.

10. Эргашев, А. Х. (2016). Концепция маркетинга как способ максимизации прибыли предприятия. *Бюллетень науки и практики*, (12 (13)), 331-334.